

PROJETO

TeleNordeste

PROTOCOLO DE Cefaleia

Projeto Assistência Médica
Especializada na Região
Nordeste do Brasil por
Meio da Telemedicina
– TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Associação Hospitalar Moinhos de Vento
A849pc Protocolo de Cefaleia do Projeto Assistência Médica Especializada
na Região Nordeste do Brasil por meio da Telemedicina – TeleNordeste /
Associação Hospitalar Moinhos de Vento. – Porto Alegre, [2023]
30 p. – (Projeto TeleNordeste)

ISBN: 978-65-00-85080-2

1. Telemedicina. 2. Cefaleia. 3. Atenção Primária à Saúde. 4. Sistema Único de
Saúde. 5. Região Nordeste do Brasil. I. Título.

CDU 616.857 (813.2)

Elaboração: Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento
Bibliotecária Responsável: Giana Lagranha de Souza CRB/10-2213

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Organização

Andressa Dutra Dode

Deysi Heck Fernandes

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Gabriela Tizianel Aguiar

Coordenação

Maria Eulália Vinadé Chagas

Tiago Sigal Linhares

Gabriela Tizianel Aguiar

Autores

Daniel Freire

Vanise Grassi

Revisão técnica

Gabriela Tizianel Aguiar

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	4
Contextualização	4
Foco, público-alvo e escopo do protocolo	4
Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde.	7
Avaliação do paciente	8
Anamnese	8
Exame físico	12
Migrânea (enxaqueca)	13
Cefaleia do tipo tensão (tensional)	16
Estratificação de risco	17
Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso	19
Condutas farmacológicas e não-farmacológicas	21
Migrânea	21
Tratamento profilático de crise	25
Cefaleia do tipo tensão	28
Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.	30
Resumo e mensagens para casa	31
Referências.	32
Anexo – Diário da cefaleia e uso de medicação.	33
Anexo – Mantendo um estilo de vida saudável	34

Introdução

Contextualização

Em colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste foi implementado, em 2022, no estado do Rio Grande do Norte. O projeto é uma iniciativa que visa disponibilizar assistência médica especializada, a partir de teleinterconsultas, às regiões que apresentam insuficiência na oferta de especialistas para atendimento das condições de saúde mais prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS).

As teleinterconsultas são uma tecnologia por meio da qual ocorre a troca de informações entre médicos a distância. No projeto TeleNordeste, as teleinterconsultas ocorrem entre o médico da APS, o paciente e o médico especialista (cardiologista, neurologista, psiquiatra ou endocrinologista). As consultas têm duração média de 30 minutos (1 hora para psiquiatria) e nela são acordadas condutas clínicas e traçado um plano de cuidado de acordo com os recursos disponíveis e com a realidade do paciente. Essa interação permite a promoção da integralidade, da continuidade e da coordenação do cuidado no próprio território em que os usuários são assistidos. Aos profissionais, permite melhorar o repertório de cuidado, a resolutividade e a decisão no encaminhamento de condições clínicas prevalentes à população atendida. Ao sistema de saúde, apresenta um potencial em reduzir o encaminhamento dos pacientes para a atenção especializada presencial.

Este protocolo é uma extensão das teleinterconsultas e tem por objetivo apoiar a prática clínica, proporcionando maior autonomia aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) no atendimento de seus pacientes.

Foco, público-alvo e escopo do protocolo

→ **Foco:** Abordagem das cefaleias na APS e manejo das cefaleias primárias mais prevalentes (cefaleia do tipo tensão e migrânea).

Caro colega e cara colega,

A cefaleia (ou dor de cabeça) é considerada a queixa neurológica mais comum na atividade médica, sendo um dos dez principais motivos de consulta nos ambulatórios de clínica geral. A cefaleia é um sintoma que pode ser causado de forma primária (cefaleia como patologia) ou secundária (cefaleia como sintoma de patologia subjacente). Dentre as cefaleias primárias, destacam-se a cefaleia do tipo tensão (tensional), a migrânea (enxaqueca) e as cefaleias trigeminoautônômicas (como a cefaleia em salvas, por exemplo). Tanto a migrânea como a cefaleia do tipo tensão estão entre as dez doenças mais frequentes segundo o Global Burden of Disease, e a migrânea figurou como segunda causa de incapacidade na população em geral, e a primeira causa entre as mulheres abaixo de 50 anos.¹ No Brasil, a prevalência média de cefaleia em 1 ano foi de 70,6%, sendo migrânea: 15,8%; cefaleia do tipo tensão: 29,5%; e cefaleia crônica diária: 6,1%. Desses pacientes, 15,3% relataram incapacidade moderada a grave decorrente da cefaleia.²

Considerando que as cefaleias primárias são doenças do funcionamento neurológico e não da estrutura encefálica, o diagnóstico da maioria dos pacientes com queixa de cefaleia será realizado por meio da anamnese e do exame físico. Quando a história clínica do paciente indicar a possibilidade de uma etiologia secundária, investigação etiológica e tratamento específico estão indicados para cada caso.³

Este material é uma extensão das teleinterconsultas e foi realizado a partir da adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. O material tem por objetivo apoiar e aprimorar a prática clínica dos médicos da atenção primária por meio de ações de promoção à saúde, diagnóstico e estratégias de tratamento de cefaleia, com vistas a proporcionar maior autonomia e resolutividade aos profissionais da APS no atendimento dessa população.

Assim, convidamos você a rever e/ou se apropriar de conceitos relacionados à cefaleia neste fascículo. Caso surja alguma dúvida, queira discutir de forma mais específica algum tópico deste material ou deseje falar sobre algum caso que esteja acompanhando, agende um horário com um dos médicos neurologistas da equipe do TeleNordeste e poderemos lhe auxiliar.

→ **Público-alvo:** Médicos da APS do Rio Grande do Norte que participam do Projeto TeleNordeste.

→ **Escopo e objetivo do protocolo:** O objetivo deste protocolo é aprimorar o cuidado de pacientes com queixa de cefaleia que se apresentam em unidades da Atenção Primária à Saúde (APS). Com foco na implementabilidade na prática clínica, este documento versa sobre ações de promoção à saúde, profilaxia/prevenção de crises e assistência a pessoas com cefaleia.

Protocolos definem processos de atendimento a partir das melhores evidências disponíveis. Porém, não possuem o intuito de normatizar todo o processo de atenção à saúde, em todos os pontos de atenção, e devem obedecer à ação coordenadora da APS. Também é necessária a aplicação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) e o Método Clínico Centrado na Pessoa para individualização dessas recomendações conforme preferências e características individuais das pessoas atendidas.

Este documento foi realizado com a adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. As adaptações foram realizadas a partir da equipe de pesquisa composta por médico de família, neurologistas cefaliatras, pesquisadoras com experiência em telessaúde e inovação digital, e enfermeiro sanitário, levando-se em conta o contexto do Rio Grande do Norte e fatores como recursos e barreiras locais, valores e cultura da população local. As prioridades das recomendações foram a implementação na prática clínica, factibilidade, resolubilidade de teleinterconsultas, aceitação e relevância para pacientes.

Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde

A cefaleia é um sintoma comum; figura como uma queixa de considerável frequência na população, podendo resultar em inúmeras condições. Os médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), como primeiro contato dos pacientes na busca de diagnóstico e tratamento, devem estar bem-informados sobre os protocolos apropriados para o tratamento de cefaleia.

Fornecer informações confiáveis e organizadas em um protocolo coeso é de extrema importância para o diagnóstico correto da cefaleia, pois ela pode ser um sintoma de uma condição subjacente mais grave, como neoplasia intracraniana ou aneurisma, por exemplo. Com a identificação de sintomas de alertas na atenção primária por meio da percepção de necessidade de testes diagnósticos adicionais ou encaminhamento a um especialista, o tratamento se torna mais eficiente e ágil.

Os protocolos de saúde para o tratamento de cefaleia podem ajudar a reduzir os custos com saúde, promovendo um tratamento eficiente e eficaz. Ao seguir protocolos estabelecidos, os médicos da atenção primária podem garantir que os pacientes recebam cuidados apropriados, minimizando testes e tratamentos desnecessários, bem como encaminhar de forma mais rápida os pacientes que possuem necessidade de cuidados com especialistas. Sobre esse ponto, as teleinterconsultas são formas eficientes de reduzir os custos e coordenar e orientar o cuidado centrado nas necessidades do paciente, ademais a competência cultural do médico da UBS, que tem a familiaridade com a comunidade, facilita a interação e a longitudinalidade do tratamento.

Avaliação do paciente

ETAPA 1 – Realizar anamnese e exame físico

Anamnese

A anamnese em cefaleia pode ser extensa, porém dois pontos centrais devem ser destacados: a avaliação do **fenótipo** da dor (as características da dor que nos direcionarão para o diagnóstico da causa da cefaleia) e da busca ativa de “red flags” (sinais de alarme na história clínica que possam nos sugerir que a dor de cabeça que estamos avaliando é uma cefaleia secundária e seu potencial de gravidade). O Quadro 1 exemplifica as características de maior importância na avaliação das cefaleias, com destaque para o modo de início da dor, a intensidade e sintomas associados.⁴ O Quadro 2 indica os principais sinais de alerta, as patologias potencialmente subjacentes e as principais condutas.

Quadro 1. Principais características investigadas na anamnese em cefaleia.

Características	Comentários
Idade de início dos sintomas	As cefaleias primárias costumam iniciar na juventude, sendo seu início incomum após os 50 anos. Cefaleia nova a partir dos 50 anos deve ser considerada um sinal de alerta para cefaleias secundárias (ver Quadro 2).
Modo de início dos sintomas	Cefaleias primárias, como a cefaleia do tipo tensão e a migrânea, costumam apresentar início insidioso dos sintomas durante a crise. A cefaleia com instalação abrupta, atingindo a máxima intensidade em menos de 1m minuto, é considerada sinal de alerta importante para cefaleias secundárias (ver Quadro 2).
Localização	A dor unilateral é mais comum na migrânea e nas cefaleias trigeminoautônômicas, enquanto a dor bilateral é característica da cefaleia do tipo tensão.
Caráter/qualidade	A dor pulsátil ou latejante é característica da migrânea e o caráter em pressão ou aperto é típico da cefaleia do tipo tensão.

[continua]

Quadro 1. Principais características investigadas na anamnese em cefaleia.

Características	Comentários
Intensidade e impacto funcional	Na avaliação das cefaleias, a intensidade das crises é graduada sempre considerando o impacto funcional dos sintomas. Podem ser classificadas em fracas (sem prejuízo das atividades cotidianas), moderadas (atrapalham, porém não incapacitam para as atividades cotidianas) ou fortes (impedem as atividades cotidianas). A intensidade das crises não auxilia o diagnóstico diferencial entre cefaleias primárias e secundárias, mas é um fator importante para avaliar a resposta terapêutica aos tratamentos agudo e preventivo (Ver Etapa 3 – Orientar tratamento, conforme o diagnóstico da cefaleia).
Atitude do indivíduo durante a crise	Os pacientes com migrânea costumam buscar o repouso em ambiente escuro e silencioso para o alívio das crises, pois atividades como subir escadas ou caminhar podem agravar os sintomas. O paciente com cefaleia do tipo tensão pode perceber alívio com exercício físico ou uso de álcool. O paciente com cefaleia em salvas apresenta inquietação, procurando movimentar-se constantemente durante a crise.
Fatores associados	A presença de náuseas, vômitos, fonofobia (sensibilidade ao barulho), fotofobia (sensibilidade à luz) e sintomas autonômicos cranianos (como lacrimejamento e hiperemia conjuntival) são essenciais para a classificação diagnóstica e para a escolha do tratamento.
Aura	A presença de aura é um forte indicador do diagnóstico de migrânea, mesmo que as demais características da cefaleia não estejam presentes. O mais importante para o rastreamento da aura é questionar sobre a presença de sintomas visuais antes ou durante a crise de cefaleia, que iniciam gradualmente e duram entre 5 e 60 minutos. A presença de aura também apresenta implicações no tratamento contraceptivo da paciente do sexo feminino, como veremos a seguir (Ver Etapa 3 – Orientar tratamento, conforme o diagnóstico da cefaleia).
Duração	As crises de migrânea duram de 4 horas a 3 dias, enquanto as crises de cefaleia do tipo tensão podem durar de 30 minutos até 7 dias. Crises de curta duração (inferiores a 4 horas), podem incluir também as cefaleias trigemino autonômicas.
Frequência	Nos indivíduos com cefaleia crônica (≥ 15 dias de cefaleia no mês), pode ser difícil relatar a frequência exata de dias de dor. Nesses casos, é mais útil questionar sobre o número de dias livres de dor durante a semana.

[continua]

Quadro 1. Principais características investigadas na anamnese em cefaleia.

Características	Comentários
Fatores desencadeantes	O rastreamento de fatores desencadeantes deve ser direcionado para otimizar a resposta terapêutica, porém evitando privar o paciente de atividades importantes para sua qualidade de vida. Estresse, período menstrual, jejum prolongado e privação de sono estão entre os desencadeantes mais comuns para a migrânea. Cefaleias que são desencadeadas por exercício físico, manobra de Valsalva ou atividade sexual podem sinalizar para patologias subjacentes (ver Quadro 2).
Fatores agravantes	O agravamento da cefaleia com atividades rotineiras como subir escadas ou caminhar é característico da migrânea.
Fatores de alívio	Nesse item, é fundamental questionar sobre a frequência e o tipo de analgésico que o paciente utiliza, pois o consumo excessivo de medicamentos sintomáticos é um fator importante para a cronificação da cefaleia.
Tratamentos prévios	É importante questionar sobre o tipo de medicamentos utilizados para tratamento agudo e preventivo, assim como a dose e o tempo de duração do tratamento. No tratamento preventivo, por exemplo, é comum que os pacientes relatem a ineficácia de um fármaco que utilizaram em doses inferiores à dose alvo e por curto período.
Expectativas em relação ao tratamento	O ajuste de expectativas sobre o que o paciente pode alcançar com o tratamento é fundamental. É comum que os indivíduos com cefaleia esperem a remissão completa dos sintomas, o que não acontece nos estudos dos diversos tratamentos agudos e profiláticos (ver Etapa 3 – Orientar tratamento, conforme o diagnóstico da cefaleia).

Os sinais de alarme (“*red flags*”) consistem em sinais e sintomas que sugerem a possibilidade de a cefaleia ser decorrente de uma situação de potencial gravidade, indicando a necessidade de investigação complementar com brevidade. A presença de sinais neurológicos focais, a cefaleia de início súbito ou de início durante a gestação/puerpério, a cefaleia em pacientes com 50 anos ou mais e a presença de sintomas sistêmicos associados são importantes sinais de alarme na história clínica.⁵

Quadro 2. Sinais de alerta e possíveis etiologias subjacentes.

Sinal de alerta	Possível etiologia
Sinal neurológico focal (incluindo diminuição do nível de consciência)	Doenças vasculares e não vasculares do sistema nervoso central, abscesso cerebral e outras infecções do sistema nervoso
Sinais e sintomas sistêmicos, incluindo febre	Infecções do sistema nervoso central, feocromocitoma
Início dos sintomas com ≥ 50 anos	Arterite de células gigantes, doenças vasculares, neoplasias intracranianas ou metastáticas
Cefaleia de início súbito/abrupto	Hemorragia subaracnoide e outras patologias vasculares cervicais e intracranianas
Mudança de padrão, cefaleia progressiva	Neoplasias, outras patologias vasculares e não vasculares intracranianas
Cefaleia de padrão posicional (desencadeada pela posição sentada/em pé ou deitada)	Hipotensão ou hipertensão intracraniana
Cefaleia desencadeada por manobra de Valsalva, espirro, tosse, exercício	Malformações da fossa posterior, malformação de Chiari
Edema de papila	Neoplasias intracranianas, hipertensão intracraniana
Gestação e puerpério	Distúrbios vasculares cervicais e intracranianos, distúrbios relacionados à hipertensão (por exemplo, eclâmpsia), cefaleia após raquianestesia, trombose de seio venoso, distúrbios metabólicos (anemia, diabetes, hipotireoidismo)
Olho doloroso com sinais autonômicos (hiperemia conjuntival, lacrimejamento)	Patologias da fossa posterior, região hipotalâmica e seio cavernoso; causas oftalmológicas
Cefaleia após trauma cranioencefálico	Cefaleia aguda ou crônica pós-traumática, hematoma subdural, cefaleia atribuída a distúrbios vasculares intracranianos
Cefaleia em pacientes portadores de neoplasias atuais ou recentes	Neoplasias intracranianas primárias ou metastáticas, infecções oportunistas

[continua]

Quadro 2. Sinais de alerta e possíveis etiologias subjacentes.

Sinal de alerta	Possível etiologia
Cefaleia em pacientes imunodeprimidos (por exemplo, pacientes com SIDA ou transplantados)	Infecções oportunistas
Uso excessivo de analgésicos	Cefaleia por uso excessivo de medicamentos, efeito adverso medicamentoso

Exame físico

O exame físico geral deve, inicialmente, contemplar a avaliação dos sinais vitais e estabilidade hemodinâmica. O exame neurológico deve incluir o exame do segmento cefálico, buscando assimetrias, cicatrizes, lesões herpetiformes e sinais de trauma cranioencefálico. É importante realizar a pesquisa de sinais de irritação meníngea e de sinais neurológicos focais, como a paresia/plegia ou hipoestésias/parestésias. O exame do fundo de olho é parte fundamental nessa avaliação, para rastreamento de edema de papila ou sinais de retinopatia, por exemplo. Estima-se que em torno de 10% dos diagnósticos de cefaleias secundárias serão perdidos com a não realização da fundoscopia.

Atenção: O Projeto TeleNordeste, além da criação de protocolos, propõe e organiza Sessões de Aprendizado Virtual (SAV), que são espaços formativos remotos/on-line síncronos de aproximadamente 30 minutos, sobre temas pertinentes, para os médicos da atenção primária pertencentes às Unidades de Saúde contempladas pelo projeto. Esses materiais poderão ser gravados e utilizados posteriormente para consulta. Entre as temáticas a serem abordadas pelas SAV, está o exame físico neurológico, etapa fundamental para o correto manejo e seguimento do paciente com queixa de cefaleia.

ETAPA 2 – Afastadas as cefaleias secundárias, realizar diagnóstico das cefaleias primárias mais comuns

Migrânea (enxaqueca)

A migrânea (enxaqueca) figura entre as dez maiores causas de incapacidade pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com prevalência anual de 15-18% da população mundial. No Brasil, a prevalência anual de migrânea é de 15,8%, sendo o pico entre 25 e 55 anos. Afeta mais mulheres que homens, especialmente a partir da menarca.⁶

A migrânea é uma condição neurológica crônica, caracterizada por episódios de cefaleia recorrente, com duração de 4 a 72 horas. Geralmente, é uma cefaleia unilateral (60%), pulsátil (50%), que piora com atividade física rotineira (90%), como caminhar ou subir escadas. A dor geralmente muda de lado entre as crises.⁷

Os sintomas associados são muito frequentes, sendo a fotofobia (94%), fonofobia (91%) e náusea (50%) os mais comuns⁷. Vertigem e desconforto ao toque (alodinia) também podem estar presentes. Até um terço dos pacientes apresenta aura, que é um sintoma neurológico de instalação insidiosa e duração determinada (com duração de 5 a 60 minutos, média de 15 minutos). A aura pode ser visual (subtipo mais comum), sensitiva, de linguagem ou motora (mais rara).

Classificação Internacional das Cefaleias para o diagnóstico de migrânea sem aura:

Critérios diagnósticos

- A. Ao menos cinco crises¹ preenchendo os critérios de B a D.
- B. Crises de cefaleia durando 4-72 horas (sem tratamento ou com tratamento ineficaz)^{1,2}
- C. A cefaleia possui ao menos duas das seguintes características:
 - 1. localização unilateral;
 - 2. caráter pulsátil;
 - 3. intensidade da dor moderada ou forte;
 - 4. exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras (por exemplo: caminhar ou subir escadas)
- D. Durante a cefaleia, ao menos um dos seguintes:
 - 1. náusea e/ou vômito;
 - 2. fotofobia e fonofobia.
- E. Não mais bem explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Notas

- 1. Uma ou algumas crises de migrânea podem ser difíceis de se diferenciar de crises sintomáticas semelhantes à migrânea. Além disso, a natureza de uma única ou de algumas poucas crises pode ser de difícil compreensão. Assim, um mínimo de cinco crises é necessário. Indivíduos que, por outro lado, preenchem os critérios para a *1.1 Migrânea sem aura*, mas tiveram menos do que cinco crises, devem ser codificados como *1.5.1 Provável migrânea sem aura*.
- 2. Quando o paciente adormece durante a crise de migrânea, e acorda sem ela, considera-se a duração da crise como sendo até o momento do despertar.
- 3. Em crianças e adolescentes (< 18 anos), as crises podem durar de 2 a 72 horas (as evidências para durações não tratadas de menos de 2 horas em crianças não foram comprovadas).

Classificação Internacional das Cefaleias para o diagnóstico de migrânea com aura:

Critérios diagnósticos:

- A. Ao menos duas crises preenchendo os critérios B e C.
- B. Um ou mais dos seguintes sintomas de aura plenamente reversíveis:
 - 1. visual;
 - 2. sensorial;
 - 3. fala e/ou linguagem;
 - 4. motor;
 - 5. tronco cerebral;
 - 6. retiniano.
- C. Ao menos três das seis características seguintes:
 - 1. ao menos um sintoma de aura alastra-se gradualmente por ≥ 5 minutos;
 - 2. dois ou mais sintomas de aura ocorrem em sucessão;
 - 3. cada sintoma de aura individual dura 5-60 minutos;
 - 4. ao menos um sintoma de aura é unilateral;²
 - 5. ao menos um sintoma de aura é positivo;³
 - 6. a aura é acompanhada, ou seguida dentro de 60 minutos, por cefaleia.
- D. Não mais bem explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Notas

- 1. Quando, por exemplo, três sintomas ocorrerem durante a aura, a duração máxima de 3×60 minutos. Sintomas motores podem durar até 72 horas.
- 2. A afasia é sempre considerada um sintoma unilateral, já a disartria pode ou não ser.
- 3. Cintilações e sensação de agulhadas (parestésias) são sintomas positivos de aura.

Cefaleia do tipo tensão (tensional)

A prevalência da cefaleia do tipo tensão é variável, afetando em torno de 50% da população. Tem seu pico de incidência entre os 40 e 49 anos, com prevalência similar entre homens e mulheres.⁸

Geralmente, a cefaleia se manifesta como uma dor fraca a moderada, bilateral, descrita como uma sensação de peso/aperto (dor não-pulsátil) que dura de 30 minutos até 7 dias. Os fenômenos associados (fonofobia, fotofobia, náuseas) são geralmente ausentes. Quando presentes, ocorrem isoladamente (somente fonofobia ou somente fotofobia, por exemplo) e de forma pouco marcante.

Classificação Internacional das Cefaleias para o diagnóstico da cefaleia do tipo tensão

Critérios diagnósticos:

- A. Ao menos 10 episódios de cefaleia ocorrendo em < 1 dia/mês em média (< 12 dias/ano) e preenchendo os critérios B-D.
- B. Duração de 30 minutos a 7 dias.
- C. Ao menos duas das quatro seguintes características:
 - 1. localização bilateral;
 - 2. qualidade em pressão ou aperto (não pulsátil);
 - 3. intensidade fraca ou moderada;
 - 4. não agravada por atividade física rotineira, como caminhar ou subir escadas.
- D. Ambos os seguintes:
 - 1. ausência de náusea ou vômitos;
 - 2. fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode estar presente).
- E. Não mais bem explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Nota

- 1. Quando a cefaleia preenche o critério tanto para *1.5 Provável migrânea* como para *2.1 Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente*, codificar como 2.1 (ou como qualquer subtipo para o qual os critérios são preenchidos), sob a regra geral de que os diagnósticos definitivos sempre superam os diagnósticos prováveis.

Estratificação de risco

Identificam os grupos ou estratos de risco, considerando a severidade da condição de saúde e a capacidade de autocuidado.

Conforme pirâmide de risco do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC):⁹

Nível 5 – Risco muito alto

→ Médico(a) da APS deve considerar encaminhamento para **emergência/ambiente hospitalar**.

Cefaleias primárias:

- » Estado de mal migranoso.
- » Cefaleias trigêmeo autonômicas refratárias ao manejo ambulatorial.

Cefaleias secundárias:

- » Cefaleia de início súbito, atingindo o pico de intensidade em menos de 1 minuto e/ou descrita como a pior dor sentida na vida (“cefaleia em trovoada”).
- » Sinais neurológicos focais e/ou edema de papila.
- » Padrão novo de cefaleia em paciente com mais de 50 anos e suspeita de arterite de células gigantes.
- » Cefaleia nova em paciente com discrasias sanguíneas ou uso de anticoagulantes.

- » Crise hipertensiva.
- » Suspeita de glaucoma de ângulo fechado (dor ocular, midríase, hiperemia conjuntival).

Ponto de atenção: em situações de cefaleia com sinais de alerta, o médico da APS deve avaliar, de forma individualizada, a necessidade de o paciente ser avaliado em atendimento em serviço de urgência/emergência.

Nível 4 – Risco alto

→ Médico(a) da APS deve solicitar teleinterconsulta com especialista com brevidade:

- » Cefaleia desencadeada por exercício, relação sexual, tosse, manobra de Valsalva, espirros, risadas e ao defecar.
- » Cefaleia de padrão posicional.
- » Cefaleia iniciada após trauma cranioencefálico recente (< 3 meses).
- » Cefaleia em paciente com imunidade comprometida com uso de imunossupressores, corticoterapia crônica e uso de imunobiológicos, HIV com CD4 < 200 células/ μ L.
- » Cefaleia em gestante/puérpera.
- » Cefaleia de evolução insidiosa e progressiva, atingindo o ápice há poucos dias (< 30 dias).
- » Cefaleia em paciente com história atual ou recente de neoplasia (< 3 meses).

Nível 3 – Risco intermediário

→ Médico(a) da APS pode solicitar teleinterconsultas se desejar, especialmente para dúvidas pontuais:

Cefaleias primárias:

- » Cefaleia do tipo tensão episódica frequente refratária ao uso de antidepressivos tricíclicos, em dose adequada, por tempo suficiente.
- » Cefaleia do tipo tensão crônica refratária ao uso de antidepressivos tricíclicos, em dose adequada, por tempo suficiente.
- » Migrânea sem aura/com aura episódica de baixa frequência refratária a duas linhas diferentes de fármacos profiláticos, em doses adequadas, por tempo suficiente.

- » Migrânea crônica refratária a duas linhas diferentes de fármacos profiláticos, em doses adequadas, por tempo suficiente.
- » Cefaleias trigeminoautonômicas.

Cefaleias secundárias:

- » Cefaleia por uso excessivo de medicamentos analgésicos.
- » Dúvida diagnóstica.

Nível 2 – Baixo risco

Cefaleias primárias:

- » Cefaleia do tipo tensão episódica frequente ou crônica com indicação de profilaxia.
- » Migrânea sem aura/com aura episódica ou crônica com indicação de profilaxia.

Nível 1 – Autocuidado apoiado

→ Os profissionais de saúde da APS devem manter atenção à promoção e prevenção em saúde, assim como incentivar o autocuidado do paciente:

- » História familiar de migrânea.

Cefaleias primárias:

- » Migrânea sem aura/com aura episódica, sem indicação de profilaxia.
- » Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente, sem indicação de profilaxia.

Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso

Sempre considere as recomendações deste protocolo em conjunto com desejos, valores e necessidades individuais de cada pessoa atendida durante seu ciclo de vida/contexto pessoal.

Sempre oriente todas as opções terapêuticas aos pacientes. De forma geral, opte por medicações disponibilizadas pelo SUS ou de menor preço, considerando critérios de eficácia e classe. Explique o diagnóstico e valide o impacto da cefaleia na qualidade de vida dos pacientes.

Não solicite exames de imagem de rotina. Afinal, exames de imagem, laboratoriais e EEG não são necessários para o diagnóstico de cefaleia. História clínica acompanhada de exame físico é suficiente para o diagnóstico das cefaleias primárias (migrânea, cefaleia tensional e cefaleia em salvas).

As cefaleias primárias, com frequência, ocorrem em cenários de pacientes com multimorbidades e comorbidades de saúde mental e maus hábitos de vida. Dessa maneira, enfatize a importância de promoção de saúde e de mudança de estilo de vida, identifique gatilhos para crises de migrânea e piora da cefaleia tensional.

Após avaliação clínica, forneça medicação profilática se indicada; forneça e oriente medicações para episódios de cefaleia aguda; e eduque os pacientes para autocuidado e opções de automanejo.

Ofereça intervenções de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), como agulhamento e acupuntura, se indicados e conforme preferências de pacientes no cuidado centrado na pessoa.

Revise anticoncepção em mulheres portadoras de migrânea. Não ofereça anticoncepcionais combinados a mulheres com migrânea com aura.

Considere utilizar ferramentas para auxiliar na prática clínica, como a utilização de um diário de cefaleia para registrar a frequência, duração e severidade da cefaleia. O diário pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico diferencial, na indicação de profilaxia e na resposta ao tratamento (antes e após intervenções). Também funciona como recurso de visualização à pessoa afetada sobre o impacto na qualidade de vida. [Clique aqui para acessar o modelo de diário.](#)

Ofereça e forneça materiais educativos aos pacientes, como os disponíveis neste protocolo. Explique o risco de sobreutilização de medicação analgésica e critérios para profilaxia de cefaleia. Exclua as causas de cefaleia secundária e doenças neurológicas graves, levando em consideração suspeita clínica em conjunto com os sinais de alerta sugeridos por uma anamnese e exame físico criterioso.

Mantenha atenção ao uso de medicamentos, como aquelas com efeito anticolinérgico ou que aumentam o risco de queda em idosos (flunarizina, amitriptilina e betabloqueadores). Atenção também ao uso de betabloqueadores em pacientes com depressão e ideação suicida.

Condutas farmacológicas e não-farmacológicas

ETAPA 3 – Orientar tratamento, conforme o diagnóstico da cefaleia

Migrânea

O tratamento da migrânea é centrado em 3 pilares: mudança de estilo de vida, tratamento agudo das crises e profilaxia das crises (quando indicada).

Mudança de estilo de vida são recomendações indicadas para todos os pacientes com migrânea.

» **Manter horários regulares** para dormir, acordar e se alimentar; o jejum prolongado, a privação de sono ou dormir mais que o habitual podem desencadear crise de dor (cefaleia do final de semana).

» **Exercício físico regular** de, pelo menos, 150 minutos por semana, dividido em 3 a 5 dias por semana.

O **tratamento agudo da crise** deve ser oferecido a todo paciente com migrânea. Deve ser iniciado o mais precocemente possível na crise, no início da dor e dos sintomas associados, evitando a progressão para crise mais intensa e refratária.

Objetivos do tratamento agudo:

- » Alívio da cefaleia em 2 horas (dor leve ou ausente);
- » Alívio dos sintomas associados;
- » Remissão sustentada da cefaleia e dos sintomas associados;
- » Retorno ao padrão de funcionalidade;
- » Efeitos adversos mínimos.

O tratamento agudo pode incluir medidas não farmacológicas e farmacológicas. Dentre as medidas não farmacológicas estão:

- » Repouso em local escuro e silencioso;
- » Hidratação;
- » Termoterapia (aplicação de estímulo frio nas regiões cefálicas afetadas);
- » Respiração profunda;
- » Meditação/*mindfulness*.

O tratamento farmacológico pode ser estratificado conforme a **intensidade** das crises. Para crise leve a moderada, os anti-inflamatórios não-esteroides e analgésicos não-opioides são os fármacos de primeira escolha. Para crise moderada a grave, as triptanas são os fármacos indicados e devem ser administrados assim que surgirem os sintomas iniciais.

A seguir estão sugestões de fármacos e posologia:

Tabela 1. Fármacos para tratamento agudo da migrânea e posologia.

Fármaco	Apresentação	Dose inicial	Dose máxima (24 horas)	Via de administração	Cuidados/efeitos adversos
Paracetamol	500 mg 750 mg 200 mg/mL	750-1.000 mg Repetir em 4 horas SN	4.000 mg	Via oral	Toxicidade hepática
Ácido acetilsalicílico	500 mg 1.000 mg	1000 mg Repetir em 4 horas SN	4.000 mg	Via oral	Uso de anticoagulantes, úlceras pépticas/ sangramento digestivo, insuficiência renal
Dipirona	500 mg 1.000 mg 500 mg/mL	1.000 mg Repetir em 4 horas SN	4000 mg	Via oral, intramuscular ou intravenosa	Reações alérgicas, hipotensão
Ibuprofeno	400 mg 600 mg 50 mg/mL 100 mg/mL	400-800 mg Repetir em 6 horas SN	2.400 mg	Via oral	Uso de anticoagulantes, úlceras pépticas/ sangramento digestivo, insuficiência renal
Diclofenaco sódico	50 mg 100 mg 25 mg/mL	50-100 mg Repetir em 8 horas SN	150 mg	Via oral ou intramuscular	Uso de anticoagulantes, úlceras pépticas/ sangramento digestivo, insuficiência renal

Embora ainda indisponíveis no sistema público de saúde, as triptanas são os fármacos com maior eficácia para o tratamento das crises moderadas a fortes. A seguir está a lista dos fármacos disponíveis no Brasil e a posologia indicada:

Tabela 2. Triptanas.

Fármaco	Apresentação	Dose inicial	Dose máxima (24 horas)	Via de administração	Cuidados/efeitos adversos
Sumatriptana	25 mg 50 mg 100 mg	50 mg (VO) Repetir em 2 horas SN	200 mg (VO)	Via oral, intranasal ou subcutânea	HAS não controlada, doença cardio/ cerebrovascular, uso de vasoconstritores nas 6 horas anteriores
	10 mg/0,1 mL (intranasal)	10 mg Repetir em 2 horas SN	40 mg (IN)		
	6 mg/0,5 mL (subcutânea)	6 mg (SC) Repetir em 1 hora SN	12 mg (SC)		
Naratriptana	2,5 mg	2,5 mg Repetir em 4 horas SN	5 mg	Via oral	
Rizatriptana	10 mg	10 mg (5 mg se paciente estiver em uso de propranolol) Repetir em 2 horas SN	40 mg	Via oral	
Zolmitriptana	2,5 mg	2,5 mg	10 mg	Via oral	

A associação do analgésico com antieméticos ou procinéticos é indicada para otimizar a resposta terapêutica, mesmo nos pacientes que não apresentam náuseas e/ou vômitos associados.

Tabela 3. Antieméticos ou procinéticos.

Fármaco	Apresentação	Dose inicial	Dose máxima (24 horas)	Via de administração	Cuidados/ efeitos adversos
Metoclopramida	10 mg 5 mg/mL	10 mg Repetir em 6 horas SN	40 mg	Via oral ou intravenosa	Sedação, reações extrapiramidais (atenção para velocidade de infusão superior a 3 minutos em caso de uso IV)
Domperidona	10 mg	10-20 mg Repetir em 8 horas SN	40 mg	Via oral	Efeitos gastrointestinais (diarreia)

Tratamento profilático de crise

- » A profilaxia está indicada em indivíduos com frequência elevada de crises (3 ou mais por mês), grau elevado de incapacidade (mesmo que frequência < 3 crises ao mês), falência da medicação abortiva e subtipos especiais de enxaqueca (migrânea hemiplégica/migrânea basilar).
- » O objetivo da terapia preventiva é reduzir a frequência, gravidade e duração da enxaqueca, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente.
- » Um mesmo paciente estaria apto a utilizar mais de uma das medicações disponíveis, devendo a escolha do medicamento profilático deve ser baseada na tolerabilidade, doenças associadas e comorbidades, interações farmacológicas e relação custo/benefício.
- » Para avaliar resposta a uma medicação, é necessário uso mínimo de 2-3 meses em dose eficaz, devendo atribuir ineficiência após uso de dose otimizada por mínimo de 6 meses.

Objetivos do tratamento profilático

- » Redução de 50% da frequência das crises.
- » Redução da intensidade das crises.
- » Redução do consumo de analgésicos.
- » Otimização da resposta ao tratamento agudo.
- » Redução da incapacidade funcional.
- » Melhora da qualidade de vida.
- » Efeitos adversos mínimos.

Sugestões de fármacos profiláticos e posologia:

Tabela 4. Fármacos profiláticos.

Fármaco	Apresentação	Dose inicial	Dose alvo	Via de administração	Cuidados/efeitos adversos
Propranolol	10 mg 40 mg	20 mg 12/12h	80 mg 8/8h	Via oral	Bradicardia, hipotensão, asma, depressão, distúrbios do sono
Tartarato de metoprolol	100 mg	50 mg/dia	100 mg 12/12h	Via oral	
Succinato de metoprolol	25 mg 50 mg 100 mg	25 mg/dia	100 mg/dia	Via oral	
Amitriptilina	10 mg 25 mg 100 mg	10 mg/noite	100 mg/noite	Via oral	Sedação, ganho ponderal, distúrbios de condução. Evitar em pacientes com glaucoma e suspeita de transtorno de humor bipolar
Nortriptilina	10 mg 25 mg 50 mg 100 mg	10 mg/noite	100 mg/noite	Via oral	
Topiramato	25 mg 50 mg 100 mg	25 mg/noite	50 mg 12/12h	Via oral	Parestesias, efeitos adversos cognitivos. Aumenta risco de nefrolitíase, depressão, glaucoma Teratogenicidade

[continua]

Fármaco	Apresentação	Dose inicial	Dose alvo	Via de administração	Cuidados/efeitos adversos
Ácido valproico	250 mg 500 mg 1000 mg	250 mg/dia	500 mg 12/12h	Via oral	Hepatotoxicidade, distúrbios hematológicos, teratogenicidade Evitar em pacientes com síndrome de ovários policísticos

Dicas para escolha de medicações:

- Migrânea + hipertensão = preferência a betabloqueador
 - Migrânea + angina = preferência a bloqueadores de canal de cálcio
 - Migrânea + depressão = preferencialmente usar antidepressivo tricíclico e inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina (evitar uso de betabloqueador)
 - Migrânea + insônia = preferencialmente usar antidepressivo tricíclico
 - Migrânea + baixo peso = preferencialmente usar antidepressivo tricíclico
 - Migrânea + epilepsia = preferencialmente usar valproato (evitar uso de antidepressivo tricíclico)
 - Migrânea + mania = preferencialmente usar valproato
 - Migrânea + obesidade = considerar uso de topiramato (evitar uso de antidepressivo tricíclico e valproato)
-
- Em caso de asma e atletas: evitar uso de betabloqueadores
 - Em caso de litíase renal: evitar uso de topiramato
 - Em caso de mulheres jovens com desejo de gestar: evitar uso de valproato e topiramato

Atenção: Os fármacos profiláticos devem ser iniciados em dose baixa e ajustados gradualmente até atingir a resposta terapêutica, a dose alvo preconizada ou conforme a tolerância do paciente.

A profilaxia deve ser mantida idealmente por período de 12 meses após bom controle das crises.

Cefaleia do tipo tensão

Tratamento **abortivo** de crise

- » Em geral, a maioria das crises de cefaleia não requer analgesia medicamentosa.
- » Medidas não farmacológicas são válidas para todos os pacientes, incluindo higiene do sono, evitar bebidas alcoólicas, técnicas de relaxamento, atividade física leve e momentos de lazer.
- » Para a crise leve a moderada, os anti-inflamatórios não-esteroides e analgésicos não-opioides são os fármacos de escolha.¹⁰

Fármaco	Posologia (VO)	Dose máxima
Ácido acetilsalicílico	1.000 mg; repetir SN a cada 4 horas	3 g/dia
Paracetamol	750-1.000 mg; repetir SN a cada 6 horas	3 g/dia
Naproxeno	500 mg; repetir SN a cada 6 horas	1.650 mg/dia
Ibuprofeno	800 mg; repetir SN a cada 4 horas	1.600 mg/dia
Diclofenaco	50-100 mg; repetir SN a cada 4 horas	200 mg/dia
Dipirona	500-1.000 mg na 1ª dose; repetir 500 mg a cada 6 horas	2 g/dia

Tratamento **profilático** de crise

» A profilaxia está indicada em indivíduos com frequência elevada de crises (15 ou mais dias de cefaleia por mês), grau elevado de incapacidade (especialmente em pacientes com fibromialgia ou transtorno depressivo que estão em maior risco de cronificação da dor por uso frequente de analgésicos), falência da medicação abortiva.⁸

Fármaco	Posologia (VO)	Dose máxima
Amitriptilina (1ª linha)	10-150 mg à noite	250 mg
Mirtazapina (2ª linha)	15-30 mg/dia	60 mg
Venlafaxina (3ª linha)	37,5 mg 1 vez ao dia	150 mg

Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado

→ Material educativo para pacientes com migrânea: [clique aqui e acesse o infográfico SBCE](#).

→ Mantenha um estilo de vida saudável e desencadeadores da enxaqueca (gatilhos) para evitar maior frequência de crises, como:

- » Alimentação irregular ou pular refeições;
- » Sono irregular ou poucas horas de sono;
- » Estilo de vida estressante;
- » Estilo de vida sedentário;
- » Obesidade;
- » Excesso de consumo de cafeína;
- » Utilize medicações de crise, se necessário;
- » Consulte sua equipe de saúde para avaliação e indicação de medicações para prevenção de enxaqueca;
- » Busque atendimento médico para tratamento de outros problemas de saúde física e mental, como ansiedade;
- » Considere práticas integrativas e complementares não-farmacológicas;
- » Realize o monitoramento e identifique fatores que influenciam a sua enxaqueca. Tente praticar técnicas de relaxamento e manejo de estresse (evite pensamentos negativos e catastróficos);
- » Realize higiene do sono (orientações higiene do sono).

É importante saber que a enxaqueca é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento para melhora da qualidade de vida e para a redução da severidade e frequência de episódios de dor de cabeça. Esses tratamentos podem melhorar significativamente a sua qualidade de vida.

Resumo e mensagens para casa

- » O diagnóstico adequado de cefaleias primárias é clínico.
- » O diagnóstico adequado e rápido é essencial para o sucesso do tratamento
- » Não solicite exame de imagem para avaliação de cefaleias primárias.
- » Solicitar exames de imagem para cefaleias primárias pode gerar dano ao paciente e não irá tranquilizá-lo.
- » Valide e reconheça o sofrimento e impacto que a cefaleia causa na vida de seus pacientes.
- » Eduque seus pacientes sobre o caráter crônico dessas doenças, medidas de autocuidado e opções terapêuticas.
- » Reconheça e identifique cefaleias por uso excessivo de analgésicos.
- » A maioria das pessoas com cefaleias podem e devem ser cuidadas apenas na Atenção Primária à Saúde.
- » A maioria das cefaleias são primárias e de possível condução na APS não havendo necessidade de exames complementares ou acompanhamento com neurologista, e são condições que com manejo adequado diminuem de forma significativa o sofrimento dos pacientes e elevam sua qualidade de vida no cotidiano.

Referências

Para acessar a metodologia completa utilizada para adaptação, [clique aqui](#).

1. Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. *J Headache Pain*. 2022;23:34. <https://doi.org/10.1186/s10194-022-01402-2>. Acesso em: 23 jun. 2023.
2. Queiroz LP, Silva Junior AA. The Prevalence and Impact of Headache in Brazil. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*. 2015;55:32-8. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.12511>. Acesso em: 23 jun. 2023.
3. Becker WJ, Findlay T, Moga C, Scott NA, Harstall C, Taenzer P. Guideline for primary care management of headache in adults. *Can Fam Physician*. 2015;61(8):670-9. PMID: 26273080; PMCID: PMC4541429. Acesso em: 23 jun. 2023.
4. Cady RK. Red Flags and Comfort Signs for Ominous Secondary Headaches. *Otolaryngologic Clinics of North America*. 2014;47(2):289-99. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0030666513002041>. Acesso em: 23 jun. 2023.
5. Do TP, Remmers A, Schytz HW, Schankin C, Nelson SE, Obermann M et al. Schoonman Neurology. 2019;92(3):134-44; doi: 10.1212/WNL.0000000000006697. Acesso em: 23 jun. 2023.
6. Ashina M, Katarava Z, Do TP, Buse DC, Pozo-Rosih P, Özge A. Migraine: epidemiology and systems of care. *The Lancet*. 2021;397(10283):1485-95. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673620321607>. Acesso em: 23 jun. 2023.
7. Dodick DW. Migraine. *The Lancet*. 2018;391(10127):1315-30. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673618304781>. Acesso em: 23 jun. 2023.
8. Loder E, Rizzoli P. Tension-type headache. *BMJ*. 2008;336(7635):88-92. Disponível em: <https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.39412.705868.AD>. Acesso em: 23 jun. 2023.
9. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias [Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2013 [cited 2022 Jul 15]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf
10. GBD 2016 Headache Collaborators. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol*. 2018;17:954-76. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41572-021-00257-2>. Acesso em: 23 jun. 2023.

MATERIAIS ADICIONAIS / ANEXOS

Diário da cefaleia e uso de medicação

Paciente: _____

Registre todos os episódios de cefaleia (dor de cabeça) neste diário e traga-o sempre às consultas, para que a sua evolução possa ser acompanhada.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1													1
2													2
3													3
4													4
5													5
6													6
7													7
8													8
9													9
10													10
11													11
12													12
13													13
14													14
15													15
16													16
17													17
18													18
19													19
20													20
21													21
22													22
23													23
24													24
25													25
26													26
27													27
28													28
29													29
30													30
31													31

Legenda:

C – Consulta.

1 – Crise fraca (não atrapalha o trabalho ou outras atividades).

2 – Crise moderada (atrapalha, mas não impede o trabalho ou outras atividades).

3 – Crise forte (impede o trabalho ou outras atividades).

O – Uso de analgésicos.

M – Menstruação (se aplicável).

MATERIAL DE EDUCAÇÃO AOS PACIENTES

Mantendo um estilo de vida saudável

Mantenha um estilo de vida saudável e evite desencadeadores da enxaqueca (gatilhos) para evitar maior frequência de crises, como:

Alimentação irregular ou pular refeições;

Sono irregular ou poucas horas de sono;

Estilo de vida estressante;

Estilo de vida sedentário;

Obesidade;

Excesso de consumo de cafeína;

Utilize medicações de crise, se necessário;

Consulte sua equipe de saúde para avaliação e indicação de medicações para prevenção de enxaqueca;

Busque atendimento médico para tratamento de outros problemas de saúde física e mental, como ansiedade;

Considere práticas integrativas e complementares não-farmacológicas;

Realize o monitoramento e identifique fatores que influenciam a sua enxaqueca. Tente praticar técnicas de relaxamento e manejo de estresse (evite pensamentos negativos e catastróficos);

Realize higiene do sono (orientações higiene do sono).

É importante saber que a enxaqueca é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento para melhora da qualidade de vida e para a redução da severidade e frequência de episódios de dor de cabeça. **Esses tratamentos podem melhorar significativamente a sua qualidade de vida.**

PROJETO

TeleNordeste

Processo de trabalho

Processo de trabalho para adaptação de diretrizes clínicas do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Organização

Andressa Dutra Dode

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Autores

Maria Eulália Vinadé Chagas

Taís de Campos Moreira

Tiago Sigal Linhares

Revisão técnica

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	5
1. Definição de Tópicos Prioritários	6
1.1 Definição das prioridades	6
2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde.	9
2.1 <i>Guidelines International Network</i>	9
2.2 Sociedades brasileiras e internacionais	9
2.3 Periódicos científicos	9
3. Adaptação de Recomendações	10
3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico ...	11
3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes	12
4. Educação e Treinamento de Profissionais	14
5. Implementação e Monitoramento	15
6. Conteúdo Mínimo de Protocolos	16
6.1 Introdução e escopo do protocolo	16
6.2 Avaliação	16
6.3 Manejo	16
6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial	16
Referências	17

Introdução

Neste guia serão apresentados os passos utilizados para a definição das diretrizes clínicas do Projeto TeleNordeste, seu processo de adaptação e implementação.

O guia está dividido em 6 capítulos, sendo eles: definições de tópicos prioritários, busca de diretrizes, adaptação de recomendações, educação e treinamento de profissionais, implementação e monitoramento, e, por fim, apresentação dos protocolos que serão produzidos pela equipe assistencial do projeto.

1. Definição de Tópicos Prioritários

Este capítulo aborda o processo de definição dos tópicos prioritários para a Atenção Primária à Saúde (APS).

1.1 Definição das prioridades

A lista de prioridades para a definição das doenças abordadas nas diretrizes clínicas foi:

- a) Especialidades envolvidas no projeto:
 - » Endocrinologia;
 - » Cardiologia;
 - » Neurologia; e
 - » Psiquiatria.

- b) Prevalência e incidência de doenças dessas especialidades tratadas na APS:
 - » *GBD compare* maiores cargas de doença (DALYs) em 2019 no Brasil, por ordem crescente:
 - > doenças cardiovasculares (DVC);
 - > doenças neoplásicas;
 - > doenças mentais;
 - > doenças musculoesqueléticas;
 - > outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT);
 - > autoinjúria e violência;
 - > diabetes *mellitus* e doença renal crônica (DRC);
 - > causas maternas e neonatais;
 - > doenças neurológicas;
 - > doenças digestivas.

Para verificação da prevalência e incidência de doenças, foi consultado o *GBD compare*.¹

c) Impacto da carga dessas doenças:

- » *GBD compare* maiores causas de mortalidade em 2019 no Brasil:
 - > DCV;
 - > neoplasias;
 - > diabetes *mellitus* e DRC;
 - > infecções respiratórias e tuberculose;
 - > autoinjúria e violência;
 - > doenças digestivas;
 - > doenças respiratórias crônicas;
 - > doenças neurológicas;
 - > outras DCNTs;
 - > danos em rodovias/transportes.

Para verificar o impacto da carga dessas doenças, foi consultado o *GBD compare*¹.

d) Disponibilidade/existência de diretrizes de alta qualidade.

e) Motivos para procura por atendimento em Equipes de Saúde da Família (ESF) no Nordeste/Brasil:²

- » hipertensão arterial sistêmica (HAS);
- » diabetes *mellitus*;
- » lombalgia;
- » cefaleias;
- » osteoporose;
- » claudicação intermitente;
- » tosse;
- » precordialgia;
- » arritmia cardíaca.

f) Principais causas para procura de APS em países de baixa e média rendas:^{3,4}

- » Razões de procura:
 - > cefaleia;
 - > febre;
 - > dor lombar/dorsalgia;

- > tosse;
- > dor generalizada/em múltiplos locais;
- > dor abdominal;
- > vertigem;
- > dor torácica;
- > dor em membros inferiores.

» Diagnósticos:

- > HAS;
- > infecção via aérea superior;
- > diabetes *mellitus* tipo 2;
- > malária;
- > manutenção de saúde/prevenção;
- > rinite alérgica;
- > gravidez;
- > HIV/AIDS;
- > problemas visuais;
- > bronquite/bronquiolite aguda;
- > gastroenterite/diarreia;
- > úlcera péptica.

g) Potencial de impacto em resultados com melhora de qualidade de vida e desfechos a pacientes na APS.

h) Demanda de profissionais da APS da região do Seridó/RN e avaliação de equipe em diagnóstico situacional:

- » hipertensão, diabetes *mellitus* e doenças cardiovasculares;
- » doenças de saúde mental, como transtornos de humor;
- » doença renal crônica;
- » pré-natal de alto risco;
- » cefaleia e epilepsia.

2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde

Neste capítulo será apresentado como o processo de busca pelas diretrizes de alta qualidade e as endossadas pelo Ministério da Saúde foi realizado.

2.1 *Guidelines International Network*

O **Guidelines International Network** (GIN) é uma cooperação global de suporte e implementação de diretrizes baseadas em evidências⁵.

2.2 Sociedades brasileiras e internacionais

- » **TelessaúdeRS**⁶
- » **Ministério da Saúde – Linhas de Cuidado**⁷
- » **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)**⁸

2.3 Periódicos científicos

Diretrizes de alta qualidade para **doenças crônicas não transmissíveis**.⁹

3. Adaptação de Recomendações

Neste capítulo, apresenta-se o processo de adaptação das recomendações de diretrizes internacionais ou nacionais conforme barreiras identificadas durante diagnóstico situacional e outros fatores listados a seguir:

- » considerações de equidade e considerações econômicas;
- » características de população;
- » crenças e julgamento de valor;
- » cultura;
- » legislação;
- » disponibilidade de medicamentos e tecnologias no Brasil.

POSSÍVEIS BARREIRAS:

- » distância física de grandes centros e serviços terceirizados;
- » dificuldade de deslocamento de pacientes entre municípios das regiões de saúde do Rio Grande do Norte;
- » ausência de protocolos de regulação ambulatorial;
- » diversos pontos de fricção em encaminhamentos municipais e estaduais;
- » baixa adesão de profissionais da APS às recomendações de diretrizes clínicas;
- » rotatividade de profissionais médicos da APS;
- » troca frequente de gestores de saúde municipais;
- » falta frequente de medicações dos componentes estadual e municipal;
- » vulnerabilidade socioeconômica de pacientes com impossibilidade de compra de medicamentos de maior custo;
- » carga financeira no estado do RN a partir da judicialização de medicações e intervenções de alto custo;
- » ausência de transparência de medicações de componente municipal de diversos municípios;
- » desconhecimento de equipe do H MV de potencialidades e recursos da APS, como multidisciplinaridade, serviços de assistência social e de instrumentos de promoção à saúde, como academia de saúde, NASF etc.;
- » desconhecimento inicial de profissionais médicos de serviços terceirizados de atributos e atribuições da APS;
- » dificuldade de adesão de médicos a novas tecnologias;
- » no momento, há desconhecimento da qualidade da internet local para teleinterconsultas;
- » ausência de serviços de tecnologia de informação municipais.

A equipe do Hospital Moinhos de Vento, composta de subespecialistas, enfermeira sanitária, especialistas em serviços de telessaúde e médico de família e comunidade, definiu as recomendações finais em conjunto com profissionais da gestão local e consulta de médicos da APS local.

Os motivos para modificação ou rejeição de recomendações de diretrizes baseadas em evidências serão registrados explicitamente.

Considerando-se o Projeto TeleNordeste como instrumento de equidade, acesso a serviços de saúde e educação de pacientes, os protocolos devem ser pragmáticos. O foco é aplicação, factibilidade, implementabilidade e aceitação, relevância para usuários e resolução de necessidades clínicas.

3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico

Por meio da Atenção Ambulatorial Especializada estadual (primariamente localizados em Caicó/RN):

- » TeleECG;
- » MAPA;
- » holter;
- » espirometria;
- » tomografia computadorizada;
- » radiografia digitais com laudo.

A partir da policlínica, que será inaugurada em 15 de setembro de 2023, no município de Caicó/RN:

- » ultrassonografias;
- » ecocardiograma;
- » ECG.

3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes

PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

Disponibiliza em grande parte dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil medicações subsidiadas ou gratuitas.

Tratamentos para HAS, DM2, dislipidemia, Parkinson, rinite alérgica, osteoporose, glaucoma, asma e medicações para anticoncepção. Segue lista de algumas medicações disponíveis:

- » **[Lista de medicamentos \(gratuidade\) com respectivos códigos de barra.](#)**
- » **[Lista de medicamentos \(sistema copagamento\) com respectivos códigos de barra.](#)**

COMPONENTES MUNICIPAIS

Conforme definição de cada município a partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME):

» **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022.**

Não possuímos lista de medicações disponíveis em cada município (REMUME) até o momento.

COMPONENTE ESTADUAL

As medicações são definidas a partir do RENAME.

Farmácia estadual de medicações de alta e complexidade – Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT).

Localizadas em Caicó e Currais Novos na 4ª região.

A falta de medicações ocorre com frequência. Em caso de dúvidas, acompanhar o *site*: <http://cidadao.rn.gov.br> → Lista de serviços por órgão → UNICAT → Lista de Medicamentos Disponíveis.

A lista está disponível em: **Lista de disponibilidade atual.**

4. Educação e Treinamento de Profissionais

Para a educação e o treinamento dos profissionais, serão realizados *workshops*, aulas e reuniões on-line.

Além disso, serão desenvolvidas e disponibilizadas ferramentas de suporte a decisão clínica, como protocolos resumidos, materiais de educação a pacientes e fluxogramas de avaliação e conduta.

5. Implementação e Monitoramento

A implementação e o monitoramento dos protocolos ocorrerão nos seguintes momentos:

» revisão durante as teleinterconsultorias;

- » acompanhamento longitudinal de mudança de comportamento de profissionais;
- » reuniões periódicas de equipe do HNV;
- » reuniões de equipe de pesquisa com gestões locais da região do Seridó e Rio Grande do Norte;
- » revisão periódica de conteúdo de protocolos e recomendações.

6. Conteúdo Mínimo de Protocolos

6.1 Introdução e escopo do protocolo

- » Diretrizes utilizadas para adaptação.

6.2 Avaliação

- » Anamnese e exame físico;
- » diagnósticos diferenciais (se pertinente);
- » estratificação de risco;
- » identificação de sinais de alerta;
- » necessidade de exames complementares.

6.3 Manejo

- » Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso;
- » condutas farmacológicas e não-farmacológicas;
- » educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.

6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial

Materiais adicionais/anexos

- » Por exemplo: protocolo resumido, fluxogramas, material educativo para os pacientes.

A SEGUIR, A LISTA DE PROTOCOLOS/ESPECIALIDADE.

PSIQUIATRIA

- » Transtornos ansiosos;
- » transtornos de humor.

Sugestões de temas adicionais

- » Dependência química e etilismo.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Transtornos de ansiedade no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Depressão no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Transtornos por uso de álcool no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Portaria nº 315, de 30 de março de 2016**. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I. Min. da Saúde.
- » GABRIEL, F.C.; DE MELO, D.O.; FRÁGUAS, R.; LEITE-SANTOS, N.C.; DA SILVA, R.A.M.; RIBEIRO, E. **Pharmacological treatment of depression: a systematic review comparing clinical practice guideline recommendations**. *PLOS ONE*, v. 15, n. 4, p. e0231700, 2020.
- » GABRIEL, F.C.; STEIN, A.T.; DE MELO, D.O.; FORTES-MOTA, G.C.H.; DOS SANTOS, I.B.; DE OLIVEIRA, A.F. *et al.* **Quality of clinical practice guidelines for inadequate response to first-line treatment for depression according to AGREE II checklist and comparison of recommendations: a systematic review**. *BMJ Open*, v. 12, n. 4, p. e051918, 2022.
- » **Protocolos de Encaminhamento para Psiquiatria Pediátrica**, Telessaúde RS-UFRGS, 2018.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial - Psiquiatria Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 29 dez. 2021.
- » **TeleConduta Ansiedade: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.
- » **TeleConduta Depressão: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

NEUROLOGIA

- » Cefaleia.
- » BECKER, W.J.; FINDLAY, T.; MOGA, C.; SCOTT, N.A.; HARSTALL, C.; TAENZER, P. et al. **Guideline for primary care management of headache in adults.** *Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien*, v. 61, n. 8, p. 670-679, 2015.
- » **HEADACHES IN OVER 12S: diagnosis and management.** [S. l.], [s. d.].

Sugestões de temas adicionais

- » Vertigem;
- » demência;
- » epilepsia.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Pessoas com Demência**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Protocolos de encaminhamento para Neurologia Adulto**, Telessaúde RS-UFRGS, 2020.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**. Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **TeleConduta Epilepsia: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

CARDIOLOGIA

» Hipertensão Arterial Sistêmica.

Sugestões de temas adicionais

- » DCV;
- » dor torácica/precordialgia.
- » insuficiência cardíaca.

Sugestões/possíveis fontes

- » BARROSO, W.K.S.; RODRIGUES, C.I.S.; BORTOLOTTI, L.A.; MOTA-GOMES, M.A.; BRANDÃO, A.A.; FEITOSA, A.D.M. *et al.* **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.
- » **Dor torácica**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » MARCONDES-BRAGA, F.G.; MOURA, L.A.Z.; ISSA, V.S.; VIEIRA, J.L.; ROHDE, M.V.; FERNANDES-SILVA, M.M. *et al.* **Atualização de tópicos emergentes da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca – 2021**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 6, p. 1174-1212, 2021.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Cardiologia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 2022.
- » **TeleConduta Cardiopatia isquêmica: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

ENDOCRINOLOGIA

- » Diabetes Mellitus 2.

Sugestões de temas adicionais

- » Obesidade;
- » doenças da tireoide.

Sugestões/possíveis fontes

- » AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). **Standards of Medical Care in Diabetes – 2022**. Abridged for Primary Care Providers. *Clinical Diabetes*, v. 40, n. 1, p. 10-38, 2022.
- » **Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) no adulto (primeira versão)**,
- » **Obesidade no adulto**,
- » **Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1. Min. da Saúde.
- » **Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1**. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2**. Min. da Saúde.
- » **Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica para a Atenção Especializada**. *Endocrinologia e Nefrologia*. 1. ed. rev. Brasília, 2016.
- » SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Biênio 2019-2020. [s.l.].
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Endocrinologia Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 2021.

Referências

1. HEALTH DATA. *GBD Compare*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. Acesso em: 22 jun. 2023.
2. PIMENTEL, I.R.S.; COELHO, B.C.; LIMA, J.C.; SAMPAIO, F.P.C.; PINHEIRO, R.P.; ROCHA FILHO, F.S. Caracterização da demanda em uma Unidade de Saúde da Família. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 6, n. 20, p. 175–181, 2011. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/95>. Acesso em: 22 jun. 2023.
3. BIGIO, J.; MACLEAN, E.; VASQUEZ, N.A.; HURIA, L.; KOHLI, M.; GORE, G. *et al.* Most common reasons for primary care visits in low- and middle-income countries: a systematic review. *PLOS Global Public Health*, v. 2, n. 5, p. e0000196, 2022. Disponível em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pgph.0000196>. Acesso em: 22 jun. 2023.
4. TREICHEL, C.A.S.; BAKOLIS, I.; ONOCKO-CAMPOS, R.T. Primary care registration of the mental health needs of patients treated at outpatient specialized services: results from a medium-sized city in Brazil. *BMC Health Services Research*, v. 21, n. 1, p. 1095, 2021. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07127-3>. Acesso em: 22 jun. 2023.
5. GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://guidelines.ebmportal.com/guidelines-international-network>. Acesso em: 22 jun. 2023.
6. TELESSAÚDERS; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Materiais**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/materiais-protocolos/>. Acesso em: 6 jul. 2023.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. *Linhas de Cuidado*. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/>. Acesso 6 jul. 2023.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. *Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas*. Brasília: MS/CONITEC, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas>. Acesso 6 jul. 2023.
9. MOLINO, C.G.R.C.; LEITE-SANTOS, N.C.; GABRIEL, F.C.; WAINBERG, S.K.; DEVASCONCELOS, L.P.; MANTOVANI-SILVA, R.A. *et al.* Factors associated with high-quality guidelines for the Pharmacologic management of chronic diseases in Primary Care: a systematic review. *JAMA Internal Medicine*, v. 179, n. 4, p. 553, 2019. Disponível em: <http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2018.7529>. Acesso 6 jul. 2023.
10. MOLINO, C.G.R.C.; ROMANO-LIEBER, N.S.; RIBEIRO, E.; DE MELO, D.O. Comparison of the methodological quality and transparency of Brazilian practice guidelines. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 10, p. 3947–3956, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019001003947&tlng=en. Acesso 6 jul. 2023.